

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanov Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

ORQA MIYA SHIKASTLANISHIDA ADAPTIV JISMONIY TARBIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Xalilova Barnogul Abdulazizovna
Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim
Aniq va tabiiy fanlar kafedrası
ORCID ID: 0009-0003-6036-9256

Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi
Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim
Aniq va tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-8232-3934

Annotatsiya: Ushbu maqolada orqa miya shikastlanganda uning segmentlariga xos bo'lgan patologik o'zgarishlar oqibatlarini chuqur o'rganishlar asosida tahlil qilindi. Bunda bemor sog'ligini tiklash hamda uni ijtimoiy hayotga moslashtirishga oid bir qator masalalar belgilandi. Mazkur belgilangan maqsadlarga erishish vositalari bo'lib, kun tartibi, gavda vaziyatini to'g'rilash, o'zini massaj qilish, jismoniy mashqlar, chiniqish, shu jumladan kuch, tezlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan trenajyorlar hamda tezlik-kuch tavsifidagi mashqlar xizmat qiladi. Ushbu patologiyadagi harakatlarning erkin emasligi, sekinlashishini yengish, egiluvchanlikni oshirish, harakatsizlikning oldini olish, ruhiy muvozanatni tiklash va ortiqcha harakatlarni yo'qotish uchun darajalash ma'lumotlarini aniqligini rivojlantirish kabi muhim tavsiyalar jamlandi.

Kalit so'zlar: orqa miya segmentlari, jismoniy va ruhiy yuklanmalarni yengish, fiziologik tizimlar, kompensator harakat, falajlik, qaddi-qomat, MJT, muskullar faolligi.

Abstract: This article analyzes the consequences of pathological changes characteristic of spinal cord segments in spinal cord injury based on in-depth studies. As a result, a number of issues related to restoring the patient's health and adapting them to social life were identified. The means of achieving these goals include a daily routine, posture correction, self-massage, hardening, physical exercises, including simulators aimed at developing strength, speed, general and special endurance, flexibility, agility, as well as speed-strength exercises. Important recommendations are summarized, such as overcoming the lack of freedom and slowing of movements in this pathology, increasing flexibility, preventing immobilization, developing mental balance, eliminating excessive movements, and others.

Key words: spinal cord segments, coping with physical and mental stress, physiological systems, compensatory movement, paralysis, posture, MJT, muscle activity.

Аннотация: В данной статье на основе углубленных исследований проанализированы последствия типичных для сегментов спинного мозга патологических изменений при его повреждении. В результате был определен ряд вопросов, связанных с восстановлением здоровья пациента и адаптацией его к социальной жизни. Это средства достижения поставленных целей: режим дня, выпрямление осанки, самомассаж, закаливание, физические упражнения, включая силовые, скоростные, развитие общей и специальной выносливости, гибкости, ловкости с использованием тренажеров и скоростно-силовых упражнений. Для преодоления несвободы и замедленности движений при этой патологии собраны важные рекомендации: повышение гибкости, предотвращение неподвижности, развитие психического равновесия, устранение избыточных движений и другие.

Ключевые слова: сегменты спинного мозга, преодоление физических и психических нагрузок, физиологические системы, компенсаторные движения, паралич, осанка, MJT, мышечная активность.

KIRISH

Orqa miya shikastlanganda harakat imkoniyatlari hajmi shikastlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bo'yin umurtqasining S1-S4 sathida umurtqa pog'onasining jarohatlanishi natijasida butun qo'l-oyoqlarda spaztik falaj, unga mos sathdan pastga qarab sezishning barcha turlarini yo'qotish, markaziy tip bo'yicha siydik chiqarish buzilishi kuzatiladi. Umurtqa pog'onasining S7-D1 sathida jarohatlanish quyidagicha tavsiflanadi: bo'yin va yelka-bel hamda qo'l muskullari innervatsiyasi saqlanadi, lekin uzun bukuvchilar va qo'lning mayda muskullari qisman innervatsiyalanadi. Nafas olish muskullarining bir qismi parezi tufayli nafas olish funksiyasi buziladi, oyoqlarda drastik falaj, siydik chiqarish va nafas chiqarishning buzilishi kuzatiladi. Odam yotoqda surilishga va turli tomonga aylanishga qodir bo'ladi, mashq qilganda esa yotgan joyidan aravachaga o'tadi. Bunday holatlarda, odatda, uyidan chiqmasdan yashaydi. Aravachani kichik joylarda o'zi mustaqil boshqarishi mumkin. Turmush faoliyatida, masalan, hojatxona yoki kiyinishda ba'zan kimningdir yordamiga ehtiyoj sezadi. Qo'llarning nozik harakatini talab qiluvchi muammoli faoliyat yuzaga keladi.

Umurtqa pog'onasining D2 sathida shikastlanish kuzatilganda qo'llar harakatining to'liq hajmi saqlanadi, lekin oyoqlarda spaztik paraplegiya, siydik chiqarish va najas chiqarishning buzilishi, pastki bo'limlarda barcha sezgi turlarining yo'qolishi, o'tirgan holatda muvozanatning yetarlicha turg'un emasligi qayd qilinadi. Odam aravachadan avtomobilga o'tishda yordamga ehtiyoj sezadi.

Umurtqa pog'onasining D7 sathida shikastlanish bo'lganda oyoqlarda spaztik paraplegiya, siydik chiqarish va nafas chiqarishda buzilish kuzatiladi. Qo'l harakatlari hajmi sog'lom odam harakatlariga mos keladi. Turmush faoliyatining barcha turlarini bajarishi va hatto boshqalarning yordamisiz yurishi mumkin. Harakatning asosiy usuli odatda aravacha hisoblanadi. Turli balandliklarga, masalan, zinapoyalarga mustaqil ko'tarila olmaydi.

L1-S2 umurtqalariga mos keluvchi belning yo'g'onlashish joyi sathida orqa miya shikastlanganda sezgi izdan chiqishi bo'lgan oyoqlarning sirtqi falaji, siydik chiqarishning buzilishi kuzatiladi. Qo'l muskullari, ko'krak qafasi va qorin sohasi muskullari innervatsiyasi saqlanib qoladi. Odam turmush faoliyatining barcha turlarida va aravachada yurishda mustaqil harakat qiladi, odatda qo'ltiq tayoqda yuradi, boshqalarning yordamisiz yurishi mumkin. O'tirgan holatdan turish va zinadan ko'tarilish qiyin bo'lsa ham, amalga oshirish mumkin. Oyoqda tik turish bilan bog'liq har qanday ishni bajara oladi. Dam olishda aravachaga ehtiyoj sezadi.

S3-S5 umurtqalarning shikastlanishi falajlarning mavjud emasligi bilan tavsiflanadi. Kichik chanoq sohasi sezgisi yo'qoladi. Periferik tipdagi siydik chiqarishning buzilishi kuzatiladi. Orqa miyaning pastki sohalaridagi shikastlanish hamma sezgi turlarining yo'qolishi, qon va limfa aylanishlari, nafas olish, hazm qilish, ayrish a'zolari tizimlari hamda kichik chanoq sohasi funksiyalarining buzilishi bilan tavsiflanadi. Gavdaning doimiy majburiy holati va gipodinamika katta patologik ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Jumladan, Morgunova I.I. (2011) o'zining "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" nomli asarida jismoniy tarbiya vositalarining reabilitatsiya jarayonidagi o'rnini keng yoritib bergan. Olimaning tadqiqotlariga ko'ra, adaptiv jismoniy mashqlar nafaqat harakat faoliyatini tiklash, balki ruhiy holatni yaxshilash uchun ham muhimdir.

Xorijiy tadqiqotlarda, masalan, Edwards P. (1999) o'zining "Gymnastics" nomli ishida adaptiv gimnastika vositalarining motor qobiliyatlarni tiklashdagi roli haqida fikr yuritgan. Olimning ta'kidlashicha, orqa miya shikastlanishiga chalingan bemorlar uchun moslashtirilgan mashqlar tizimi orqali harakat imkoniyatlarini tiklash mumkin.

Shuningdek, Rodriguez R. (2017) o'zining "Effective Coaching in Rhythmic Gymnastics" asarida adaptiv mashqlarni qo'llash uslublarini batafsil tahlil qilib, jismoniy tarbiya jarayonida shaxsiy yondashuvning ahamiyatini urg'ulagan.

Mahalliy olimlar, jumladan, Gulyamov S.S. va Ayupov R.X. (2020) "Raqamli iqtisodiyot – kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari" maqolasida jismoniy tarbiya vositalarining ilmiy asoslangan metodlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydilar.

Yana bir muhim manba, Shaxbazova G.O. (2023) tomonidan yozilgan "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" darsligi bo'lib, unda jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi va reabilitatsion ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Ushbu manbalardan kelib chiqib, orqa miya shikastlanishiga chalingan bemorlar uchun adaptiv jismoniy tarbiya vositalari muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Orqa miya shikastlanishida yuzaga keladigan patologik jarayonlar organizmning barcha funktsional imkoniyatlarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Bunday jarayonlar tashqi ta'sir qiluvchilardan ta'sirlanish tezligini pasaytiradi, markaziy asab tizimining tahlil va sintez funksiyalarini biroz susaytiradi hamda harakatlarning o'zaro muvofiqligini buzadi. Orqa miya shikastlanishining eng jiddiy asoratlaridan biri trofik yara bo'lib, bu holat organizmning surunkali kasalliklarni yuqtirish manbai va siydik chiqaruvchi tizimdagi asoratlarning tez-tez sodir bo'lishiga olib keladi. Mazkur nozologiyada muhim ahamiyat kasb etuvchi metodologik yondashuvlar mavjud bo'lib, ular quyidagi umumiy vazifalarni o'z ichiga oladi:

- shaxsiy imkoniyatlarni tushunish va ularga munosabatni shakllantirish, iroda va jismoniy sifatlarni rivojlantirish, shuningdek, jismoniy va ruhiy yuklanmalarni samarali yengish bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish;
- umurtqa pog'onasi va orqa miya funksiyalarini tiklash;
- neyrohumoral boshqarish va asab jarayonlarini normallashtirish; muskullar faolligini me'yorlashtirish;
- gavdaning mushak kompensasiyalarini shakllantirish va umurtqa pog'onasi mushaklarini mustahkamlash;
- harakatlarning uyg'unligi va mosligini rivojlantirish;
- hayotiy muhim kompensasiyalarni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish;
- fiziologik tizimlar va a'zolar funksiyalarini tiklash, trofika va almashinuv jarayonlarini yaxshilash, organizmning zahiraviy imkoniyatlarini oshirish;
- hayotiy muhim harakat va ko'nikmalarni tiklash;
- jismoniy sifatlarni rivojlantirish: kuch, chaqqonlik, tezlik, egiluvchanlik va chidamlilik;
- o'ziga xizmat qilish va ijtimoiy hayotda ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantirish;
- tayanch-harakat tizimiga va umurtqa pog'onasi shikastlangan qismiga ta'sir qilish orqali organizmni tiklash;
- statik va dinamik funksiyalarni rivojlantirish, qaddi-qomatni to'g'ri saqlashni mustahkamlash;
- gavdaning qismlari holatini his qilish va propriozeptsiyani rivojlantirish;
- nafas olish, qon va limfa aylanishini yaxshilash, ichki organlar faoliyatini normallashtirish;
- trofik buzilishlarning oldini olish, uzoq muddat yotoq rejimida qolish natijasida yuzaga keladigan uvishish holatlarini bartaraf etish;
- falaj bo'lgan a'zolarning kontrakturalari va noto'g'ri o'tkazilishining oldini olish;
- kompensator harakat va mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish.

Mazkur metodologiya nafaqat harakat faoliyatini tiklash, balki bemorning ijtimoiy hayotga moslashuvi va sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar orqa miya shikastlanishidan aziyat chekkan bemorlar uchun reabilitatsiya jarayonini samarali tashkil etishning asosi hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bunday maqsadlarga erishish vositalari sifatida kun tartibi, gavda vaziyatini to'g'rilash, o'zini-o'zi uqalash, chiniqish, jismoniy mashqlar, shuningdek, kuch, tezlik, umumiy va maxsus chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan trenajyorlar va tezlik-kuch turidagi mashqlar xizmat qiladi. Bunga siklik, asiklik va aralash xususiyatdagi mashqlar kiradi. Ushbu mashqlarga gimnastika mashqlari, umumiy suzish, sport o'yinlari va ochiq havodagi sport hamda harakatli o'yinlar (badminton, aravachada basketbol, o'tirgan holda voleybol, stol tennisi, futbol), kamondan otish, og'ir atletika va atletik gimnastika elementlari, yengil atletika mashqlari, sayohat va turli ekskursiyalar, aravachalarda marafonlar kiradi.

Orqa miyaning odatdagiga nisbatan faolroq ishlashi yoki shikastlanganda motivlovchi ideomotor mashqlarni qo'llash, beixtiyor harakatlarni tartiblash, kinestetik sezgilarning yo'naltirilgan va maqsadga muvofiq rivojlanishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bunga, shu jumladan, muskullarni erkin bo'shashtirishni o'rganish kiradi. Magistr al muskullarning ortiqcha faolligini kamaytirish uchun bo'shashtirish mashqlari qo'llaniladi: aylanma harakatlar (harakatlar amplitudasini asta-sekin oshirish bilan) va oyoq-qo'lni silkitish. Qo'l va oyoq panjalaridagi spazmlarni kamaytirish uchun harakatlanayotgan valik bo'ylab ularni aylantirish usuli qo'llaniladi.

Mazkur patologiyadagi maqsadli harakatlarning yetarli darajada erkin emasligi va sekinlashishini yengib o'tish, egiluvchanlikni oshirish, ortiqcha harakatlarni yo'qotish hamda darajalash aniqligini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

XULOSA

Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiyaning samarali imkoniyatlarini yoritib, ushbu holatda to'g'ri davolash ishlari bilan birga organizmning jismoniy harakatga bo'lgan tabiiy ehtiyojini qondirish masalasini muvofiqlashtirdik. Jismoniy tarbiya vositalari yordamida nafaqat harakat imkoniyatlarini tiklash, balki shaxsning ruhiy va ijtimoiy holatini yaxshilashga qaratilgan yondashuvning ahamiyati tasdiqlandi. Ushbu yondashuv sog'lomlashtiruvchi va rehabilitatsion jarayonlarda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aksyonova O.E. Soderzhanie organizatsii adaptivnoy fizicheskoy kultury v professionalnoy podgotovke studentov vysshego uchebnogo zavedeniya: Uchebno-metodicheskoe posobie. – SPb.: Izdatelstvo GAFC im. P.F. Lesgafta, 2003. – S. 14–18.
2. Mirjamolov M.X. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport. O'quv qo'llanma. – Chirchiq, 2020.
3. Shaxbazova G.O. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Darslik. – Farg'ona, 2023.
4. Nuritdinov T. Odam fiziologiyasi. Darslik. – Toshkent, 2005.
5. Edwards P. Gymnastics for Rehabilitation. – London: The Royal Navy, 2001.
6. Rodriguez R. Effective Coaching in Rhythmic Gymnastics. – Madrid: Springer, 2017.
7. Allen J. Adaptive Physical Education and Rehabilitation. – New York: Routledge, 2009.
8. Stepanova E.M. Adaptivnaya fizicheskaya kultura: teoriya i praktika. – Moskva: Fizkultura i sport, 2015.
9. Walker S. Rehabilitation Techniques in Adaptive Gymnastics. – Boston: Pearson Education, 2013.
10. Viner A. Principles of Adaptive Gymnastics and Physical Training. – Moscow: Olympic Publishing House, 2019.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.